

Výskum a pestovanie pšenice v ekologickom poľnohospodárstve – ECOBREED (II.)

V roku 2050 by mala svetová populácia dosiahnuť 10 miliárd obyvateľov a najväčšou výzvou 21. storočia bude zabezpečenie globálnej potravinovej bezpečnosti. V súčasnosti žijeme v storočí rýchleho technologického pokroku a masového používania pesticídov, ktoré majú ochrániť plodiny proti škodcom, chorobám a burinám. Poľnohospodár je človek, ktorý nás živí. Toto povolanie však stratilo dôležitosť, akú malo v minulosti. Bez repovania prijímame absurdnú industrializáciu a zvyšovanie úrod v poľnohospodárstve, akceptujeme z toho vyplývajúce dotované lacné výrobky, ktoré majú všetky rovnaký tvar. Postupne sa však vytvára skupina ľudí, ktorých zaujíma, aké potraviny jedia.

(Dokončenie z minulého čísla.)

Výber a hodnotenie odrôd

Obsah mokrého lepku pozitívne koreluje s obsahom dusíkatých látok, čomu zodpovedá aj priemerne najvyšší obsah mokrého lepku u odrody PS Dobromila. Priemerne dosiahla obsah mokrého lepku 23,8 percenta, čo v tomto parametri odpovedá B triede kvality.

Septória plev na klasoch pšenice.

Detail klasu napadnutého mazľavou sneťou.

Ostatné odrody dosahovali priemerné hodnoty mokrého lepku 21,3 až 22,5 percenta, čím zodpovedajú P triede kvality podľa STN 461100-2 (graf 3).

Aktivitu enzýmu alfa amylázy nám vyjadruje parameter čísla poklesu, ktoré by malo byť minimálne 220 s pre dosiahnutie dobrej pekárskej kvality. Žiadna z hodnotených odrôd sa nevyznačovala vysokou enzymatickou aktivitou, ale skôr naopak, hodnoty čísla

poklesu boli pomerne vysoké 327 s až 369 s. Majú teda predpoklad, že sa budú vedieť dobre vyrovnáť s daždivým počasím, ak v niektorých rokoch nastane počas žatvy, a nedôjde pri prvom daždi hneď k prerastaniu zrna (graf 4).

Kvalitu lepkových bielkovín určuje parameter sedimentačný index, ktorý takisto pozitívne koreluje s objemom pečiva. Minimálna hodnota sedimentačného indexu pre triedu kvality E je 40 ml, pre triedu kvality A 30 ml, pre triedu kvality B je to 22 ml. Priemerne najvyšší sedimentačný index dosiahla odroda PS Dobromila (41 ml), čím zodpovedá v tomto parametri triede kvality E. Ostatné odrody mali sedimentačný index priemerne od 36 do 39 ml, čím zodpovedali A triede kvality (graf 5).

V tabuľke sú uvedené triedy kvality pestovaných odrôd sumárne za všetky hodnotené kvalitatívne parametre. Priemerne odrody za roky 2020 – 2023 zodpovedali predovšetkým P triede kvality v ekologickom systéme hospodárenia a to z dôvodu nízkeho obsahu bielkovín a lepku. Iba odroda PS Dobromila priemerne zodpovedala základnej B triede kvality.

Trieda kvality odrôd – priemer rokov 2020 – 2023

pestovateľ/rok 2020 – 2023	odroda	trieda kvality
priemer	Aurelius	P
priemer	Capo	P
priemer	IS Laudis	P
priemer	Viki	P
priemer	Ehogold	P
priemer	PS Dobromila	B
priemer	Alessio	P
priemer	Arnold	P

P- pečivárenská, B-základná

pak, na hodnoty objemovej hmotnosti a čísla poklesu nízke vstupy vplyv nemali. Tieto parametre sú výrazne ovplyvňované predovšetkým priebehom počasia počas nalievania zrna a v období žatvy.

Z ôsmich vybraných odrôd, ktoré boli pestované i na ekologických farmách, najvyššiu kvalitu počas rokov 2020 – 2023 dosiahla odroda PS Dobromila, zodpovedala B triede kvality. V konvenčnom systéme hospodárenia dosahuje potravinársku kvalitu 8 – 9 a teda zodpovedá E triede kvality.

Avšak i v ekologickom systéme hospodárenia dokážu odrody pšenice dosahovať vysokú kvalitu. Tu však treba zohľadniť celú agrotechniku pestovania, od výberu vhodnej odrody, cez správne agrotechnické opatrenia a veľmi dôležitým faktorom je i výber správnej predplodiny, ktorá má veľmi veľký vplyv práve na kvalitatívne parametre. Toto nám potvrdzujú práve skúsenosti od ekologických farmárov, ktorí boli zapojení do riešenia projektu ECOBREED.

Na záver môžeme konštatovať, čo je aj základnou filozofiou projektu ECOBREED, že širšia

ponuka ekologicky vhodných odrôd by mala pomôcť rozvoju environmentálne šetrných systémov, ktoré hospodária bez použitia syntetických hnojív a pesticídov. Spolupráca na národnej a medzinárodnej úrovni je zas dobrým predpokladom toho, že systém ekologického poľnohospodárstva a produkcie potravín priniesie také inovatívne postupy, že o ich záujem bude aj mimo ekologického sektora, čo v konečnom dôsledku bude mať pozitívny efekt na kvalitu života na našej planéte pre budúce generácie.

Projekt ECOBREED je financovaný z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 na základe dohody o grante č. 771367. Obsah tohto dokumentu odráža iba názor autorov a Agentúra Európskej únie nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Ing. SOŇA GAVURNÍKOVÁ, PhD.,
Ing. MIROSLAVA APACSOVÁ – FUSKOVÁ, PhD.,
RNDr. JANA HENDRICHOVÁ,
Ing. DUŠAN JANOVÍČEK,
Ing. PAVOL HAUPTVOGEL, PhD.
Národné poľnohospodárske a potravinové centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
BIOMILA SK, s. r. o.
FOTO – M. A. – FUSKOVÁ

Graf 3. Mokry lepok – priemer za roky 2020-2023

Graf 4. Číslo poklesu – priemer za roky 2020-2023

Graf 5. Sedimentačný index – priemer za roky 2020-2023

